

BO‘LAJAK QILICHBOZLARNI TAYYORLLASHDA MURABBIY MAHORATI VA
USLUBI

Feruza Homidjonova

SHDPI o‘qituvchisi

Haydarova Maftuna

SHDPI talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14288684>

Annotatsiya: *Bo‘lajak qilichbozdan faqat bitta talab bor - qilichbozlik bilan shug‘ullanish istagi! Biz hech qanday maxsus tanlov o‘tkazmaymiz, sport mashg‘ulotlariga talablar qo‘ymaymiz, hatto yosh ham unchalik muhim emas. Shuni tushunish kerakki, boshqa har qanday sportda bo‘lgani kabi, siz mashq qilishni qanchalik erta boshlasangiz, professional sportda muvaffaqiyat qozonish imkoniyati shunchalik yuqori bo‘ladi.*

Kalit so‘zlar: *qilichboz, ta‘lim, muloqot, chempionlik, musobaqa.*

Аннотация: *К будущему фехтовальщику необходимо только одно требование – желание практиковать фехтование! Мы не проводим никаких специальных соревнований, не предъявляем требований к занятиям спортом, даже возраст не так важен. Важно понимать, что, как и в любом другом виде спорта, чем раньше вы начнете тренироваться, тем выше ваши шансы на успех в профессиональном спорте.*

Ключевые слова: *фехтовальщик, образование, общение, чемпионат, соревнование.*

Abstract: *There is only one requirement for a future fencer - a desire to engage in fencing! We do not hold any special competitions, we do not set any requirements for sports training, even age is not so important. It should be understood that, as in any other sport, the earlier you start training, the higher your chances of success in professional sports.*

Keywords: *fencer, education, communication, championship, competition.*

Mutaxassislarning ta‘kidlashicha, bo‘lajak qilichbozlarni topish bo‘yicha murabbiylar bo‘lajak chempionni bir qarashdayoq ko‘rishlari mumkin.

Darvoqe, mashg‘ulot paytida qilichboz o‘zining jismoniy kuchi va chidamliligini rivojlantiradi. Sportchi tez va yetarli darajada tayyor bo‘lishi kerak. Bunga erishish uchun maktabimizda jismoniy tarbiya, isinish, cho‘zish va boshqa mashqlarga alohida vaqt ajratiladi. Bunda turli yoshdagi va tayyorgarlik darajasidagi talablar bor.

Haddan tashqari kamtarliksiz, Alliance qilichbozlik akademiyasi AQShdagi eng yaxshi qilichbozlik maktablaridan biri deb aytishimiz mumkin. Buni shogirdlarimizning

muvaffaqiyatlari, yetakchi xalqaro musobaqalardagi sovrinlari, shuningdek, har yili AQShning shopa sporti klublari o'rtasida tuziladigan reytinglari ham tasdiqlaydi. Shuni ta'kidlashni istardimki, biz qilichbozlikni o'rgatamiz va biz qurolning bu turi bo'yicha yetakchilardir.

Albatta, musobaqalarga tayyorgarlik ko'rayotganlarga har xil talablar qo'yiladi (ko'proq o'quv soatlari va h.k.), lekin barcha talabalarimiz taxminan bir xil yuklaydi. Biz har bir o'quvchimizga dars dasturini batafsil tushuntiramiz, mashg'ulotlar sonini birgalikda rejalashtiramiz va qo'shimcha individual dasturlar kerakmi yoki yo'qligini muhokama qilinadi.

Qilichbozlikda yosh bo'yicha darajalar mavjud. 8-10 yoshlilar uchun haftada 2-3 marta + bitta individual dars o'qishni tavsiya qilinadi. 12-14 yosh - haftasiga 3-4 marta + mashg'ulotning maqsadiga qarab qo'shimcha individual darslar + musobaqalar. 16-18 yosh - har kuni 2,5-3 soat darslar + individual darslar + turnir va musobaqalarda qatnashish mumkin. Hamma narsa juda individualdir, lekin ota-onalar qilichbozlik boshqa sport turlari kabi jiddiy sport ekanligini tushinishlari kerak va bu nafaqat jismoniy, balki moddiy investitsiyalarni ham talab qiladi.

So'nggi paytlarda qilichbozlik sport turi sifatida yoshlashib bormoqda. Bunda bola kattalar sifatida qilichbozlik maktabiga kelganida, u maktabda qo'shimcha jiddiy ish yukiga ega va hamma ham bunga dosh bera olmaydi.

Ko'pchilik mashhur sportchilar bolaligini shunday eslaydi: "Bolaligimda ota-onam meni turli xil sport seksiyalariga yuborishdi, lekin menga hamma narsa yoqmadi. Bir kuni sinfimizga bir yigit sumkasida folga bilan keldi, u sportchi edi va barcha qizlar unga alohida e'tibor berishni boshladilar. Qilichbozlik - bu juda o'ziga xos sport, biz hammamiz mushketyorlar haqidagi filmlarni yaxshi ko'rardik, shuning uchun u ham o'zining submadaniyati edi."

Darhaqiqat, AQShda qilichbozlik juda katta istiqbolga ega, bu sport faol rivojlanmoqda. Aytish kerakki, bu qilichbozlik sinflari bolalarga universitetga kirish uchun talabalik stipendiyasini olish imkonini beradi. Demak, qilichbozlik nafaqat dunyoni ko'rish, xalqaro musobaqalarda ishtirok etish, jismoniy qobiliyatingizni rivojlantirish, balki ta'lim olish uchun stipendiya olish imkoniyatidir.

O'tgan yillar davomida AQShga dunyoning turli burchaklaridan o'nlab, balki yuzlab malakali murabbiylar kelgani sportchilarning saviyasini sezilarli darajada oshirgan. Bugungi kunda amerikalik qilichbozlar dunyoning eng kuchlilaridan biriga aylandi. Bugun AQSh terma jamoasini yaratish Jahon chempionatida medal qo'lga kiritishdan ko'ra qiyinroq (va sharafliroq). Evropa va Osiyoda ushbu sport turi davlat tomonidan subsidiyalanadi, ammo AQShda u faqat xususiy maktablar tomonidan qo'llab-quvvatlanadi. Va shunga qaramay, amerikalik sportchilar eng yaxshi bo'lishadi.

Gap shundaki, qilichbozlik bilan shug'ullanish, masalan, basketbol o'ynashdan ko'ra, sport natijalariga erishish va o'qish uchun stipendiya olish ancha oson. Tomoshabinlar sporti har doim ommabop, keng tarqalgan va hamma buni qiladi. Ammo qilichbozlik hali ham kuchayib bormoqda va shuning uchun juda istiqbolli. Basketbol o'ynash orqali farzandingiz minglab, qilichbozlik bilan esa bir necha yuz kishidan biri bo'ladi, deyishimiz mumkinki, bu elita sporti.

REFERENCES

1. Homidjonova, F., & Berdiyev, S. (2024, November). *DZYUDO SPORT TURINING ASOSIY TAMOYILLARI VA O 'ZIGA XOS XUSUSIYATLARINI TAKOMILLASHTIRISH ASOSLARI*. In *INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERDISCIPLINARY SCIENCE* (Vol. 1, No. 11, pp. 268-270).
2. Homidjonova, F., & Shoyimov, Z. (2024, November). *DZYUDO SPORT TURIDA SHAXSNI SHAKLLANTIRISH USULLARI*. In *INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERDISCIPLINARY SCIENCE* (Vol. 1, No. 11, pp. 271-273).
3. Homidjonova, F., Sherali o'g'li, N. A., Suyun o'g'li, S. S., & Roxila, N. (2024, November). *JISMONIY TARBIYA VA SPORT TA'LIMINI LOYIHALASHTIRISHNI TAKOMILLASHTIRISH ASOSLARI*. In *INTERNATIONAL CONFERENCE OF NATURAL AND SOCIAL-HUMANITARIAN SCIENCES* (Vol. 1, No. 8, pp. 3-5).
4. Homidjonova, F. (2021, December). *METHODOLOGY OF TEACHING SPORTS AND MOVING GAMES*. In *Archive of Conferences* (pp. 25-28).
5. Олеся Фаррелл. [Приложения для фитнеса: какие действительно работают?](#) Beauty Insider (7 августа 2019). Дата обращения: 1 октября 2020. [Архивировано](#) 8 июня 2018 года.